

ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АХАМИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Наманган давлат университети, Мустақил
тадқиқотчиси,

Сиддиқов Анварбек Мамасолиевич;
anvarbek_siddiqov@mail.ru,

Ўғилхон Ҳамидова Маҳмуджон қизи,
ugilxonhamidova040@gmail.com

Аннотация. Аҳолининг, шу жумладан талабалар каби ижтимоий гуруҳнинг молиявий саводхонлиги давлат иқтисодиётининг ривожланиш даражасини белгилайди. Молиявий саводхонлик асосларини билмаслик нафақат индивидуал кредит, суғурта компаниялари ва уларнинг мижозлари, балки бутун жамият учун жиддий хавф-хатарларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли бир қатор давлатлар аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш дастурларини амалга оширмоқда. Молиявий асосларни билиш муддати ўтган кредитлар ҳолатларини қисқартиришга, молиявий фирибгарлик ҳолатларини камайтиришга олиб келади ва аҳолини зарарли молиявий маҳсулотларни сотиб олишдан халос қилади.

Калит сўзлар: Инновацион технологиялар, Педагогик инновацион технологиялар, Математик саводхонлик, Молиявий саводхонлик, Ҳамкорлик технологияси

Annotation. The financial literacy of the population, including such a social group as students, determines the level of development of the state's economy. Ignorance of the basics of financial literacy can lead to serious risks not only for individual credit and insurance companies and their clients, but also for society as a whole. For this reason, programs are being implemented in a number of countries to improve financial literacy of the population.

Keywords: Innovative technologies, Pedagogical innovative technologies, Mathematical literacy, Financial literacy, Collaboration technology

Knowledge of financial fundamentals leads to a reduction in loan delinquencies, reduces the number of cases of financial fraud and saves the population from buying unprofitable financial products.

Аннотация. Финансовая грамотность населения, в том числе такой социальной группы, как студенты, определяет уровень развития экономики государства. Незнание основ финансовой грамотности может привести к серьезным рискам не только для отдельных кредитных, страховых компаний и их клиентов, но и для общества в целом. По этой причине в ряде стран реализуются программы по повышению финансовой грамотности населения.

Знание финансовых основ приводит к сокращению случаев просрочки по кредитам, уменьшает количество случаев финансового мошенничества и избавляет население от покупки убыточных финансовых продуктов.

Ключевые слова: Инновационные технологии, Педагогические инновационные технологии, Математическая грамотность, Финансовая грамотность, Технология сотрудничества.

Кириш. XX аср кўпинча «ахборот асри» деб аталади. XXI асрга келиб ахборотнинг аҳамияти янада ортди. Зарур ахборотга эга бўлганлар, бошқаларга қараганда устун мавқега, кўшимча наф, фойда олиш имконига эга бўладилар. Шунинг учун ҳам ҳозирги пайтда Н.Винернинг «Кимки ахборотга эга бўлса, дунёни тебратади», деган ибораси машҳур бўлиб, тез-тез ишлатилмоқда.¹

Сўнгги йилларда турли хил молиявий маҳсулотлар ва хизматлар турларининг жадал ўсиши кузатилмоқда. Бирок, қариялар ва ёшларнинг молиявий саводсизлиги маълум молиявий маҳсулотларнинг моҳияти ва хусусиятларини нотўғри тушунишга олиб келади, бу еса ўз навбатида жиддий муаммоларни келтириб чиқаради ва давлатни ташвишга солади.

¹ Д.Тожибоева. “Маҳсул фанларни ўқитиш методикаси”. Ўқув кўлланма. –Т.: «Fan va texnologiya», 2007. 335-бет.

Фуқароларнинг молиявий саводхонлигининг пастиги уларнинг бюджетини самарали режалаштира олмасликлари, маблағларини тежаш ва кўпайтира олмасликлари, узоқ муддатли молиявий режаларни тузишни билмасликлари ва молиявий хатарларни етарли даражада баҳолашларига олиб келади.

Сўровлар натижаларига кўра, одамлар молиявий таваккалчиликка оид мавзулар ҳақида энг кам маълумотга эга. Мисол учун, Америка иқтисодий тадқиқотлар институти томонидан ўтказилган сўров натижаларига кўра, 18 ёшдан ошган ва банкда ҳисоб рақамига эга бўлган одамларнинг 15,2 фоизи, агар кутилмаганда 400 доллар ёки ундан кўпроқ харажатларга дучор бўлса, ойлик тўловларини тўлай олмайди.

Яна бир таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, ҳар 7 нафар Америкаликдан 4 нафари молиявий саводсиз ва уларнинг ярмидан кўпи ўз молиявий муаммоларини ҳал қила олмаслигини таъкидлайди. Ҳатто, Америкаликларнинг атиги 34 фоизи молиявий саводхонлик бўйича бешта асосий саволдан камида тўрттасига жавоб бера олади. Худудлари бўйича таҳлил этилганда, Виржиния, Юта ва Нью-Хемпшир молиявий жиҳатдан энг саводли штатлар бўлса, Миссисипи, Аляска ва Луизиана молиявий жиҳатдан энг кам маълумотга эга.

Тадқиқотнинг мақсади: Олий ўқув юртларида ўқитиладиган молиявий фанларни молиявий саводхонликни ошириш курслари билан тўлдириш зарурлигини аниқлашдан иборат.

Молиявий саводхонликни ўрганаётган талабалар кундалик ҳаётда молиявий хулқ-атворни яхши тушунишлари, энг яхши амалиётларни аниқлай олишлари ва молиявий маҳсулотлардан фойдаланишда молиявий ва операцион хавфларни бошқаришлари керак деб тахмин қилинади.²

² S. V. Brovchak, M. A. Selivanova, E. N. Sochneva, O. V. Firsanova, A. A. Tsyganov, V. G. Shubayeva, "Issues of increase in financial literacy of students of higher educational institutions of financial and economic orientation" *Перспективы Науки и Образования*. 2019. 5 (41)

Бозор иқтисодиётига ноаниқлик доимо йўлдош. Ҳар бир фирма, корхона бирон фаолият юритар экан, доимо риск қилади. Айрим фаолият турларида таваккалчилик хатари кичик бўлса, бошқаларида катта. Энг асосийси ана шу таваккалчилик хатарини камайтириш лозим бўлади.

Охирги йиллардаги иқтисодий соҳа бўйича «Нобел мукофоти»ни олган ишларнинг кўпчилиги у ёки бу жиҳати билан ана шу рискни, ундан келадиган талафотни камайтиришга қаратилган. Бунинг учун эса иқтисодиётни ниҳоятда синчиклаб ўрганиш зарур. Айнан ана шу зарурият туфайли янги-янги иқтисодий математик методлар ишлаб чиқилди ва ишлаб чиқилмоқда ҳамда корхона, фирма, қолаверса бутун мамлакат иқтисодиёти ҳолатини ўрганишда кенг қўлланилмоқда. Буларни билиш учун ҳам молиявий саводхонликни пухта ўрганиш зарур.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда молиявий саводхонлик даражасини оширишга қаратилган асосий инновацион педагогик технологиялар, дастурлар ва материаллардан фойдаланилган.

Муаммони таҳлил қилишда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6-апрелдаги "Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими давлат стандартларини тасдиқлаш тўғрисида" ги ПҚ187-сонли қарори, ҳамкорликда ўқитиш технологияси муаллифларидан бири Р.Славинни педагогик технологиялари, С.В.Бровчак, М.А.Селиванова, Е.Н.Сочнева, О.В.Фирсанова, А.А.Цюганов, В.Г.Шубаева, "Молиявий-иқтисодий йўналишдаги олий ўқув юртлари талабаларининг молиявий саводхонлигини ошириш масалалари" тўғрисида мақолаларидан фойдаланилди.

Ҳар қандай фанни шаклланиб, вужудга келиши объектив зарурият туфайли юз берганидек, молиявий саводхонлик фанини вужудга келиши ҳам

объектив зарурият, аввало иқтисодиётда рақобатнинг кучайиши сабаб бўлган. Чунки ресурслар чекланганлиги:

-биринчидан уларни самарали ишлатишни;

-иккинчидан, шу ресурсларни ишлатиб, ишлаб чиқарган маҳсулотисотилганда сарфлаган харажатларини қоплайдими, йўқми, аниқлашни;

-учинчидан, корхонанинг ҳозирги ҳолати қандай, келгусида истиқболи қандай бўлиши мумкинлигини прогноз (илмий тахмин) қилишни зарур қилиб қўяди.

Ушбу мақолада талаба ёшларнинг молиявий саводхонлигини ошириш учун инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари муҳокама қилинади ва асосан ҳамкорликдаги технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари таъкидланади.

Педагогик олимларнинг ҳамкорлик технологиялари ҳақидаги қарашлари ҳам ўрганилди.

Ҳамкорлик технологиясини жорий этиш усуллари таҳлил қилинади. Шунингдек, у талабаларнинг молиявий саводхонлигини оширишда инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятларини очиқ беради.

Бугунги кунда мамлакатимизда баркамол авлодни тарбиялашга тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда. Шундай қилиб, ҳар бир ёшнинг ўз дунёқараши, интеллектуал салоҳияти, соғлом фикри ва ҳаётдаги мавқеи бор.

Бу жараён бугунги кунда таълим тизимида олиб борилаётган ишлар билан бевосита боғлиқдир. Ёш авлодни тарбиялашда таълимнинг глобаллашуви, инновацион технологияларни жорий этиш, шунингдек, ахборот оқими таълим мазмунини доимий равишда янгилаш ва такомиллаштиришни талаб қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Оролни кутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқида таъкидланганидек, “Ҳозирги кунда мисол учун ёшларда сув ва бошқа табиий ресурслардан тежаб-тергаб фойдаланиш тафаккурини шакллантириш ва борада махсус дастурни қабул қилган ҳолда, ёшлар ташаббуслари ва стартапларини қўллаб-қувватлаш масалаларида ёшлар билан ишлашни минтақавий даражада ташкил этишга алоҳида эътибор қаратиш лозим”лигини айтиб ўтди.³

Бу борада узлуксиз таълим тизимига қўйиладиган давлат талабларига мувофиқ, ушбу таълим муассасалари ўқув жараёни самарадорлигини ошириш, илм-фаннинг сўнгги ютуқларини амалга ошириш орқали ижодий, ижтимоий фаол, юксак маънавиятли ва профессионалдир.

Ватанга содиқ, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қиладиган, ижодий ва мустақил фикрлайдиган, оила, жамият ва давлат олдидаги масъулият ҳиссини тарбиялаш, уларнинг қалби ва онига Шарқ демократияси ғояларини сингдириш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш ўқув жараёнида замонавий таълим технологияларидан фойдаланишни талаб қилади. Ўқув жараёнида замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш, биринчи навбатда, педагогик муносабатларни инсонпарварлаштиришни талаб қилади.

Чунки, бусиз бирон бир технология кутилган натижаларни бермайди. Таълим тизимини модернизация қилишнинг асосий қисми, таълимнинг барча соҳаларида тобора кўпроқ қўлланилаётган турли хил илғор педагогик технологиялар талабаларнинг қобилиятлари ва маънавий муносабатларини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратмоқда.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Оролни кутқариш халқаро жамғармаси таъсисчи давлатлари раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи, 15.09.2023 йил <https://president.uz/uz/lists/view/6662>

Шу муносабат билан таълим технологияларининг, айниқса шахсий ривожланишга қаратилган технологияларнинг роли ва аҳамияти катта. Тренинг давомида одам билан боғланмаслик мумкин эмас.

Бу жараёнда инсон қандай рол ўйнаши керак-мақсад функцияси ёки унга эришиш учун вазифа функцияси қандай бўлиши лозим? Ўқув жараёнини доимий равишда оптималлаштириш ўқув жараёнида турли йўналиш ва мақсадларда янги ва такомиллашган педагогик технологиялардан фойдаланишга боғлиқ бўлади.

Бугунги талаб илмий асосланган инновацион педагогик технологияларни ривожлантириш, ахборотдан фойдалана оладиган малакали мутахассисларни тайёрлаш, ўқитувчиларнинг интеллектуал салоҳияти ва уларнинг тайёргарлик даражасига боғлиқ. Шунинг учун ўқитувчи ва талаба ўртасидаги муносабатлар ютуқлардан завқланишни, ўрганишга масъулиятли ёндашувни ва ижодий ҳамкорликни рағбатлантириши керак.

Бу педагогик таъсирни ташкил қилиш учун зарур бўлган алоқа воситалари ўртасида "кўприк" яратади. Бу "кўприк" нафақат ўқитувчи ва талабаларни, шунингдек, талабаларни ҳамкорликка ундайди, балки давлат ва жамият тараққиётида қўл ушлаш қўникмаларини ривожлантиради, вақти келганда улар билан фикр алмашиш, бирдамлик ва бошқалар фикри ҳам муҳим ҳисобланади. Ҳурмат билан бир қаторда, у ўз таъсирини, сўзини бошқаларга ўтказа оладиган даражада мустақил, қатъиятли фикрлашни рағбатлантиради.

Шу муносабат билан талабаларнинг молиявий саводхонлигини оширишда инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиш ўзига хос хусусиятларга эга.

Биринчи навбатда, таълимни меҳнат билан бирлаштирган талабалар бўлиши мумкин. Улар бошқа талабаларга қараганда юқори даражадаги ҳаётий қўникмаларга эга. Шунинг учун ўқитувчидан ушбу даражадаги талабаларни

ўқитиш жараёнида қўлланиладиган, замонавий ва уларни жамиятнинг фаол аъзолари сифатида шакллантирадиган технологиялардан фойдаланиш талаб этилади.

Иккинчидан, ишлаётган ва ўқиётган талабаларнинг, шунингдек, фақат ўқиётган талабаларнинг молиявий саводхонлигини оширишга алоҳида ёндашув зарур. Чунки, улар турли фикрларга эга бўлиши мумкин. Ўқитувчи гуруҳда янги педагогик технологиялардан фойдаланиши керак, шунда жараён деярли барча талабалар учун кенг қамровли бўлади.

Учинчидан, ишлатилаётган технологиялар аниқ адабиётда бўлиши шарт эмас. Ўқитувчи талабанинг молиявий саводхонлиги даражасини ҳисобга олган ҳолда янгилик яратиш учун талабанинг ижодидан ҳам фойдаланиши мумкин. Яъни, улар аудитория шароити ва талабаларнинг билим даражасига қараб замонавий технологияларни жорий этиш усуллари ишлаб чиқишлари мумкин. Бу, албатта, талабаларни қизиқтиради натижада дарслардаги бир хиллик чекинади.

Тўртинчидан, агар талабаларнинг ёшини ўрта мактаб ўқувчиларининг ёши билан таққосласак, улар психологик жиҳатдан анча катта бўлади. Шунинг учун синфда маълум технологияларни жорий этиш воситалари талабалар ёшининг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тайёрланиши керак. Бу шуни англатадики, биз ўқитиш сифатини ошириш ва келажакда талабаларнинг жамият ва давлатдаги иштирокини таъминлаш учун инновацион педагогик технологиялардан кенг фойдаланишимиз керак. Бундай технологиялардан бири ҳамкорлик технологиясидир.

Ҳамкорлик технологияси ўқитувчи-талаба, талаба-талаба тенглиги ва демократик қадриятларга асосланган бўлиши керак. Бу жараёнда субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар келажакда албатта ўз мевасини беради. Натижада, ўқитувчи ҳам, талаба ҳам дарснинг мазмуни, мақсади ва мазмунини аниқлаш ва баҳолаш учун шерик ва ижодкор сифатида биргаликда ишлайди.

Бугунги глобаллашув даврида ўқитиш жараёнида ҳамкорликдаги технологиялардан фойдаланиш замон талабидир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари Кенгаши мажлисидаги нутқида “Ёшлар таълимига инвестиция киритиш ва Европа Иттифоқи мамлакатларининг етакчи олий таълим муассасалари билан шерикликни йўлга қўйиш ва қўшма таълим дастурларини, биринчи навбатда, техника мутахассисликлари бўйича жорий қилиш” таклифларини илгари сурди.⁴

Аудиторияда ҳамкорликда ўқитиш технологияларини жорий этишда "жамоада ўқитиш", "кичик гуруҳларда ижодий тадқиқотларни ташкил этиш", "нуқтаи назарга эга", "танқидий фикрлаш" ва "биргаликда ўқиш" каби ижодий ўйинларидан самарали фойдаланиш мумкин.

Шу билан бирга, бугунги вазифамиз талабаларнинг фан бўйича билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш билан чекланмайди. Айнан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6-апрелдаги "Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими давлат стандартларини тасдиқлаш тўғрисида" ги 187-сонли қарори «Таълим тўғрисида»ги Қонунига мувофиқ, умумтаълим фанларини ўқитишнинг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш, замонавий методологиясини яратиш, умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими давлат таълим стандартларини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш, ўқув-методик мажмуаларнинг янги авлодини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишни ташкил этиш билан белгиланган асосий ва илмий ваколатларни биз биргаликда ривожлантиришимиз кераклиги учун ишлаб чиқиб тасдиқланган.

Илмий - техник янгиликлардан фойдаланишда математик саводхонлик, хабардорлик ва компетенция-аниқ ҳисоб-китоблар асосида шахсий, оилавий, касбий ва иқтисодий режаларни тузиш, кундалик ҳаётда турли хил

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари Кенгаши мажлисидаги нутқи, 04.07.2023 йил <https://president.uz/uz/lists/view/6457>

диаграммалар, чизмалар ва моделларни ўқиш, инсон меҳнатини энгиллаштириш, меҳнат илмий-техник воситалардан фойдаланиш қобилиятини шакллантириш инновациялар самарадорликни оширади ва қулай шароитларга олиб келади. Математик саводхонлик усуллари, илмий-техник янгиликларни билиш ва гуруҳда ҳамкорлик технологиясига асосланган компетенцияларни шакллантириш талабалар ўртасида молиявий саводхонликни оширишга хизмат қилади.

Таълим орқали билим берилади, тарбия орқали яхши хулқ ва ахлоқ ҳосил қилинади. Таълимни тарбиядан, тарбияни таълимдан ажратиб бўлмайди - бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт фалсафасидир. Фарзанд тарбияси инсон ҳаётининг мазмунидир.⁵

Педагогик технологиялар —светофор, —категория, —биз бир жамоа, - бўш ўтириб эмас ва раҳбарлар юқорига! деб номланган усулларни ўз ичига олади.

Ушбу усулларни амалга оширишда талабалар сонига қараб кичик гуруҳлар тузилади ва асосан семинар машғулотларида қўлланилади. Кичик гуруҳларда талабаларнинг максимал сони 6 нафар ва минимал сони 4 нафар бўлиши керак. Светофор саволлари рангларга боғлиқ. Қизил рангдаги саволлар қийинроқ, сариқ ва яшил рангдаги саволлар осонроқ.

Бу светофор рангларида белгиланган қоидаларга асосланади. Ушбу усулда гуруҳларга олдиндан 100 баллик депозит берилади ва гуруҳлар томонидан саволларга берилган ҳар бир жавоб 100 баллга нисбатан олинади.

Мисол учун, агар сиз саволга қизил рангда жавоб берсангиз, 100×10 , агар жавоб бермасангиз, $100/10$ бўлади, агар саволга сариқ ва яшил рангда жавоб берсангиз, $100+10$ бўлади, агар жавоб бермасангиз, $100-10$ бўлади. Ўқитувчи натижаларни мониторда ҳисоблаб чиқади ва ҳар талабани натижаларини таққослайди.

⁵ Г.Атажоновна "Таълим ва тарбия ажралмасдир""Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Issue 7 / 2021, "Таълим ва тарбия ажралмасдир"

Бу “excel” ёрдамида амалга оширилади. Ушбу усулда саволлар категория даражасига қараб белгиланади. Гуруҳлар саволларни танлаш ҳуқуқига эга. Натижа саволларга берилган жавобларга қараб таҳлил этилади. Жамоалар ўз очколарини ҳисоблашади бунга ўқитувчи масъул ҳисобланади.

Масалан, семинар машғулотида ушбу усуллардан кенгрок талабаларни қамраб олиш учун фойдаланиш мумкин. Ушбу техникалар нафақат гуруҳни кўпроқ балл тўплашга ундайди, балки қийин саволларга жавоб беришга ҳам эътибор қаратади. Чунки қийин саволлар учун кўпроқ балл берилади.

Тадқиқот натижалари. Ушбу усуллардан фойдаланиш талабаларга ҳамкорлик кўникмаларининг асосларини - математик саводхонликни, илмий ва техник янгиликлардан хабардорликни, шунингдек фойдаланиш қобилиятини ривожлантиришга имкон беради. Шунингдек, у талабалар ўртасида молиявий саводхонликни ривожлантиради. Ўқитувчи томонидан гуруҳлардан олинган натижалар босқичма-босқич рағбатлантирилиши керак бўлади. Ҳамкорликда ўқитиш технологияси муаллифларидан бири Р.Славиннинг айтишича, талабаларга вазифаларни биргаликда бажаришни ўргатиш етарли эмас деб ҳисоблайди.

Талабалар ўртасидаги ҳақиқий ҳамкорлик ҳар бир талаба учун ҳар бир талабанинг муваффақиятидан баҳраманд бўлиши учун қулай ижтимоий-психологик муҳит, самимий ўзаро қўллаб-қувватлаш туйғусини яратиш учун зарурдир. Бундай муҳитда талабалар бирдамлик туйғусини ривожлантириш билан молиявий саводхонлик орқали ижтимоий фаол фуқаролик компетенцияси янада яхшиланади.

Д.Жонсон ва Р.Жонсоннинг таъкидлашича, ҳамкорлик технологиялари тамойиллари-жамоавий иш ва албатта ғолиб жамоани мукофотлаш, талабаларга индивидуал ёндашиш, муваффақиятга эришиш учун тенг

имкониятлар яратади. Мотивация ҳар доим янги шахсий қобилиятларни кашф этиш ва ривожлантиришга хизмат қилади.

Натижаларни муҳокама қилиш. Хулоса юқоридаги фикрларга асосланиб, биз қуйидаги хулосалар чиқаришимиз мумкин.

Ҳамкорликдаги технологиялардаги дидактик жараённинг энг яхши амалиётлари умумлаштирилди ва қуйидагича аниқланди:

1-расм Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

2-расм Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Талабалар тоифаси бўйича:

Биринчидан оммавий барча тоифалар учун,

Иккинчидан, гуруҳда ушбу тажрибаларга асосланган ҳамкорликдаги технологиялардан фойдаланиш шахсий ривожланиш учун муҳимдир.

Шунинг учун ҳам баркамол авлодни тарбиялаш ва тарбиялаш жараёнида бундай илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш зарур.

Учинчидан, ушбу технология асосида талабаларда шаклланган ва ривожланган бирдамлик, ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик ва сахийлик ҳисси нафақат талабаларнинг гуруҳдаги маҳоратини оширади, балки уларга ҳаётий кўникмалар ва давлат ва жамиятни демократлаштиришда ҳамкорлик қилади.

Тўртинчидан, гуруҳда ҳамкорликда ўқитиш технологияларидан самарали фойдаланиш ўқувчиларга кундалик қизғин ақлий меҳнат, ижодий ва мустақил фикрлаш билан шуғулланиш, ўз кучи ва қобилиятларига ишончни мустаҳкамлаш, фаол фуқаролик позициясини эгаллаш имконини беради. Шунинг учун ҳамкорликда ўқитиш технология талаблари асосида кўплаб натижаларга эришиши мумкин. Фақат биз, ўқитувчилар, ижодий бўлишдан ва синфда янги технологияларни ишлаб чиқишдан тортинмаслигимиз керак.

Гуруҳда талабалар иштирокида ўтказилган “светофор” деб номланган ўйинда талабалар учун қуйидаги жараёнлар шаклланиши учун имконият яратилади.

-ўз-ўзини англаш ва етарли даражада ўз-ўзини ҳурмат қилиш шаклланади (мен кимман, нимани хоҳлайман, севаман, қандай биламан);

-тенгдошлар ва катталар ўртасида хулқ-атвор қоидалари ва нормалари ўрганилади ва гуруҳдаги микроиклимни кузатиш имконияти ҳосил бўлади;

-фаолликни, мустақилликни ривожлантиради жумладан ҳар-бир талабада шахсий қизиқиш, ташаббуслар, турли иновацион ғоялар пайдо бўлади;

-ўз-ўзини тақдим этиш қобилиятлари сингдирилади;

-тенгдошлар ва катталар билан мулоқот қилишнинг мулоқот қобилиятлари такомиллаштирилиб, талабада савол-жавоб мулоқот коммуникацияси, дипломатик тафаккур булар орқали нутққа ўтиш ривожланади;

Шундай қилиб, молиявий саводхонлик бизга молиявий-иқтисодий соҳага оид билимларнинг алоҳида бўлими сифатида тақдим этилади, бу ўқув жараёнида алоҳида мақсадли компетенциялар мавжудлигини, шу жумладан касбий ва жамоат аккредитациясини, шунингдек касбий стандартларни ишлаб чиқишга алоҳида ёндашувларни, малакаларни мустақил баҳолашни назарда тутди.

Қарангки ўрганишларда кўриш мумкинки, ҳозирги кунда Жаҳон банки ҳам аҳолини молиявий саводхонлик асослари бўйича ўқитиш зарурлигини ҳам тан олди. Ушбу мақолада талабаларни молиявий саводхонлигини ошириш кўйидаги сабабларга боғлиқ ҳисобланади:

1. Бозорлардаги шаффофлик ҳар-бир талабага молиявий маҳсулотларнинг таннархи, уларнинг шартлари ва ўзига хос хатарлари тўғрисида тўлиқ, тушунарли, етарли ва таққосланадиган маълумотларни тақдим этиш орқали зарурдир;

2. Молиявий маҳсулотлар ва хизматларга бўлган талабни ошириш йўллари топиш, улар ва улардан қандай фойдаланиш ҳақида ҳар-бир талабани хабардор қилиш муҳимдир;

3. Талабаларнинг молиявий бозорларда уларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш бўйича билимларини уларга даъво аризаларини бериш ва низоларни ҳал қилишнинг арзон ва тезкор механизмларини тақдим этиш орқали кенгайтириш зарур.

Бироқ, ушбу юқоридаги сабабларни талабаларда шакллантириш учун ўқув дастурлари доирасида ўқув муассасаларида молиявий саводхонлик асослари бўйича ўқитиш билан эришиш мумкин.

Хорожий мамлакатлардан АҚШ, Австралия, Ҳиндистон ва Буюк Британияда молиявий саводхонликни ошириш бўйича миллий дастурлар йигирманчи асрнинг бошларида ишлаб чиқилган. Баъзи ҳолларда молия органлари ва назоратчилар бу йўналишда етакчи рол ўйнайди.

Кўпгина мамлакатларда ҳукумат банкларни, инвестиция компанияларини, молиявий ўзини ўзи бошқариш ташкилотларини, ипотека уюшмаларини, пенсия жамғармаларини, суғурта ташкилотларини ва бошқа молия институтларини молиявий саводхонлик бўйича ўқитишни рағбатлантиради. Шунингдек, талабаларда молиявий саводхонликни ошириш самараси кўп қиррали ҳисобланади. Жумладан;

Биринчидан, бу норматив-ҳуқуқий тартибга солиш, жиноятларни содир этиш ва тергов қилиш усуллари тўғрисида маълумот олиш орқали иқтисодий жиноятчиликнинг камайиши кузатилади.

Иккинчидан, бу молия бозорининг барча кўринишларида ривожланиши юз беради.

Учинчидан, молиявий хизматларни танлашда ўз активларини мустақил бошқариш ва қарор қабул қилиш орқали фуқароларнинг фаровонлигининг ўсиши пайдо бўлади.

Тўртинчидан, молия институтларига катта ишонч ва умуман иқтисодиётда соя бозорининг қисқариши мавжуд бўлади.

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар олинди:

1. Давлат таълим стандартлари даражасида молиявий саводхонликни жорий этиш учун “Молиявий саводхонлик асослари”ни, фаолиятнинг турли соҳаларида фойдаланиш қобилияти ва бу барча даражадаги таълим стандартларида акс эттирилиши керак.
2. Меҳнат бозорига эндигина кириб келаётган битирувчилар учун молиявий саводхонлик нуқтаи назаридан кириш малакаларига талабларни киритиш ва уларни малакаларни мустақил баҳолаш тизимида акс эттириш мақсадга мувофиқдир.
3. Нодавлат пенсия жамғармалари каби молия институтларини молиявий саводхонлик дастурларини амалга оширишга жалб қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари Кенгаши мажлисидаги нутқи, 04.07.2023 йил <https://president.uz/uz/lists/view/6457>)
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Туркий давлатлар ташкилоти Давлат раҳбарлари кенгаши мажлисидаги нутқи. 6-устувор таклиф 03.11.2023 йил Қозоғистон Республикаси, <https://president.uz/uz/lists/view/6677>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўқитувчи ва мураббийлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи, 30.09.2020 йил <https://sudyalaroliykengashi.uz/uz/reports/211>
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 78-сессиясидаги нутқи, 20.09.2023 йил <https://president.uz/uz/lists/view/6677>
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси, 20.12.2022 йил <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси, 20.12.2022 йил <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
7. Мирзиёев Ш.М. “Янги Ўзбекистон стратегияси”, Тошкент - 2021. <https://e-library.namdu.uz/>
8. Мирзиёев Ш.М. “Янги Ўзбекистон стратегияси”, Тошкент - 2021
9. Международный ежегодник по технологии образования и обучения, 1978/79. Лондон, Нью-Йорк, 1978
10. (“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 йил, Н.И. Хасанхонова, катта ўқитувчи, ТМИ, https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Khasankhanova.pdf)

11. Абу Райхон Беруний. Ҳиндистон. Танланган асарлар. 2-жилд. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 19–37.
12. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари / Тузувчилар: У. Каримов ва бошқ. – 1-жилд. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1992. – 298 б.
13. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Тошкент: 1991. – Б. 78–93.
14. Навоий А. Маҳбуб ул-қулуб. – Тошкент: 1983. – Б. 37–51.
15. Авлоний Абдулла. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.– 160 б.
16. Абу Наср Форобий “Фозил одамлар шахри” Янги Аср Авлоди, 320 бет, 2016
17. Н.Умарова “Шарқ мутафаккирларининг иқтисодий ижтимоийлашув ҳақидаги қарашлари”, volume2| issue11|2021 Scientific Library of Uzbekistan, www.ares.uz
18. Бляхман Л.С. “Перестройка экономического мышления”. – Издательства политика литературы, 1990 - Economics - 270 pages
19. Г.М.Гукасян. Экономика от “А” до “Я”. Тематический справочник. М. 2010.
20. Подласый И.П Педагогика, Новый курс, М.: 1999
21. Аль.Фаробий. Математические трактаты. Алма-ата: Ильм, 1972, стр, 327, 328.
22. А.Сиддиқов, А.Асқаров, “Strategic features of the development of the world telecommunication network” Journal of Advanced Scientific, Vol.3. Issue 7 page 80, Impactfactorsearch 8.46 12.09.2023.
23. Баймирзаев Д. Н. Совершенствование системы управления производственными рисками в экономической деятельности фермерских хозяйств //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-1 (96). – С. 932-940.
24. Баймирзаев Д. Н., Хошимова Н. Х. Фермер хўжаликларида ишлаб чиқаришни диверсификациялаш асосида ҳосилдорлик хатарини

